

Kuesioner Skala Sikap Kolaborasi Dokter-Apoteker

(Diadaptasi ke dalam Bahasa Indonesia dari Kuesioner *Pharmacy and Medical Students' Attitudes Toward Physician-Pharmacist Collaboration* oleh Lon J Van Winkle, PhD., Nancy Fjortoft, PhD dan Mohammad Reza Hojat, PhD)

Instruksi: mohon berikan sejauh mana *kesetujuan atau ketidaksetujuan* Anda terhadap masing-masing statemen berikut dengan *melingkari* angka pada 4 poin skala di bawah ini (*semakin tinggi angka menunjukkan lebih banyak rasa setuju*).

Jenis Kelamin : (P) Perempuan (L) Laki-laki
Usia : tahun
Identitas : [1] Mahasiswa Farmasi (..... semester)
 [2] Mahasiswa Kedokteran (..... semester)

No	Pernyataan	Sangat tidak setuju	Tidak setuju	Setuju	Sangat setuju
1.	Seorang dokter seharusnya dipandang sebagai kolaborator dan kolega oleh seorang apoteker dibandingkan sebagai atasannya	1	2	3	4
2.	Apoteker memenuhi syarat untuk menilai dan menanggapi kebutuhan terapi obat pasien	1	2	3	4
3.	Selama masa pendidikan, mahasiswa farmasi dan mahasiswa kedokteran seharusnya dilibatkan dalam kerja tim dalam rangka untuk memahami peran mereka masing-masing	1	2	3	4
4.	Apoteker dapat berkontribusi pada keputusan mengenai interaksi obat yang dapat mempengaruhi pasien	1	2	3	4
5.	Apoteker seharusnya dapat diandalkan oleh pasien untuk obat yang mereka berikan	1	2	3	4
6.	Ada banyak bidang yang tumpang tindih dalam tanggung jawab antara apoteker dan dokter dalam terapi obat pasien	1	2	3	4
7.	Apoteker memiliki keahlian khusus mengenai konseling pasien dalam terapi obat	1	2	3	4
8.	Baik apoteker dan dokter seharusnya berkontribusi dalam pengambilan keputusan mengenai jenis dan dosis obat yang diberikan kepada pasien	1	2	3	4
9.	Fungsi utama apoteker adalah untuk memenuhi resep dokter tanpa pertanyaan	1	2	3	4
10.	Apoteker seharusnya dilibatkan dalam pembuatan keputusan kebijakan obat di rumah sakit / layanan farmasi berdasarkan posisi pekerjaan mereka	1	2	3	4
11.	Apoteker dan juga dokter seharusnya memiliki tanggung jawab untuk memantau efek obat pada pasien	1	2	3	4
12.	Apoteker seharusnya mengklarifikasi permintaan resep dokter ketika merasa bahwa hal tersebut mungkin memiliki potensi efek yang merugikan pada pasien	1	2	3	4
13.	Dokter dan apoteker seharusnya dididik untuk membangun hubungan kolaboratif	1	2	3	4
14.	Dokter seharusnya berkonsultasi dengan apoteker dalam hal reaksi obat yang merugikan atau terapi pengobatan	1	2	3	4
15.	Dokter seharusnya dibuat sadar bahwa apoteker dapat membantu dalam memberi keputusan pemberian terapi obat yang tepat	1	2	3	4
16.	Hubungan interprofesional antara dokter dan apoteker harus dimasukkan dalam program pendidikan profesional mereka	1	2	3	4

